

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुसंधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14689994>

जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरितम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षात्मिका विमृष्टिः

डा. सौम्यजित् सेनः¹

प्रबन्धसारः

संस्कृतखृष्टीयसाहित्ये प्रतीच्यभवेः प्रख्यातप्राच्यतत्त्वविद्भिः प्राध्यापकैः जान्म्यूरवर्यैर्महामोक्तुः श्रीयेषूखृष्टस्य मुख्येषु चतुर्षु शिष्येष्वन्यतमस्य श्रीपौलस्य जीवितचरितादिवर्णनपरं दशसर्गायुतं महाकाव्यं प्रणीतं श्रीपौलचरितम् इति। प्रकृते प्रबन्धे मयास्य समासेन विषयविश्लेषणपूर्वं संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या महाकाव्यत्वविचारो विस्तृततया समुपन्यस्तः। अपि च, प्रसङ्गगत्या काव्यस्यास्य यथा गुणसमीक्षापि साधिता तथैव कवेः रचनाशैल्यपीह प्रतिपादिता। कुञ्चिकापदनिचयाः -संस्कृतखृष्टीयसाहित्यम्, जान्-म्यूरः, श्रीपौलचरितम्, येषूखृष्टः, पौलः, महाकाव्यम्, अलङ्कारतत्त्वम्, गुणसमीक्षा, रचनाशैली च।

उपोद्घातः

महामोक्तुः श्रीयेषूखृष्टस्य परमशिष्यस्य श्रीपौलस्य जीवितचरितादिवर्णनपरं प्रख्यातप्राध्यापकैः जान्म्यूरवर्यैर्विरचितमिदं श्रीपौलचरितम् इति दशाध्यायान्वितं महाकाव्यं संस्कृतखृष्टीयसाहित्यस्य सुतरामेवोज्ज्वलमेकं ग्रन्थरत्नम्। काव्यस्यास्य श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलचरितमित्यपरं नामापि कविना काव्यान्तिमे प्रदत्तम्। श्रीयेष्वश्रुतुर्षु प्रमुखशिष्येषु श्रीशीलः (परं पौलनाम्ना ख्यातः) प्रभोर्दर्शनमवाप्य बहु कष्टं सहमानोऽपि खृष्टधर्ममाश्रित्य देशेषु तथा विदेशेषु तद्धर्मप्रचाराय प्राणपातमकार्षीत् तथा च खृष्टीयमतानि सर्वत्र प्रचारयामास इत्येतत्सर्वमत्र काशितं कविना। साधारणतया महाकाव्येऽध्यायाः 'सर्ग'नाम्नैव कथ्यन्ते इति तावत् संस्कृतालङ्कारिकाणां मतम्। परन्त्वस्मिन् खलु सर्गा 'अध्याय'-पदेन निरुक्ताः। दशसु अध्यायेषु सन्ति साकल्येन एकोनविंशत्यधिकनवशतसंख्यकाः (११९) श्लोकाः। समग्रेऽस्मिन्महाकाव्ये विद्यमानानामध्यायानां नामानि तथा तदनुसारञ्च तेषां श्लोकसंख्याः क्रमशोऽधस्तात्त्रिदशयन्ते -

पीठिका - १

अध्यायः	अध्यायनाम	श्लोकसंख्या
प्रथमः	श्रीयेषूखृष्टहन्तृयहूदीयलोकपरावृत्तिः	१२९

1 Dr. Soumyajit Sen (डा. सौम्यजित् सेनः) is Assistant Professor at the Department of Sanskrit, Cooch Behar Panchanan Barma, University, soumyajit.sanskrit@gmail.com, soumyajit.cbpbu@gmail.com, 9475904168

द्वितीयः	श्रीपौलपुनर्जन्म	६२
तृतीयः	पौलप्रथमयात्राकथनम्	६८
चतुर्थः	पौलद्वितीययात्राकथनम्	११९
पञ्चमः	पौलतृतीययात्राकथनम्	८४
षष्ठः	पौलस्य कारालयनिवासः	१५३
सप्तमः	पौलस्य रोमागमनम्	७७
अष्टमः	पौलकृतभक्त्यादिवर्णनम्	६६
नवमः	पौलप्रतिपादितखृष्टीयमतसंक्षेपः	२०८
दशमः	शेषोपदेशः	१९
दशाध्यायाः		साकल्येन – ९१९

हस्ताधिगतं संस्करणम्

श्रीपौलचरितम् इति महाकाव्यस्य यत्बलु संस्करणं मद्दस्तगतमभवत्, यदुपजीव्य च मया गवेषणाप्रबन्धस्यास्याध्ययनं तथा समीक्षणं प्रवृत्तं, तद्धि कोलकाता-स्थितस्य ‘Bishop’s College Press’ इत्यतः पञ्चाशदुत्तराष्टादशशततमे (१८५०) खृष्टाब्दे W.H. Haycock - महोदयेन प्रकाशितम्। परमस्य मुद्रणं तु कोलकातायाः ‘Encyclopædia Press’ – इत्यतो जातम्। अत्र प्रत्येकं श्लोकस्य हिन्दी-वङ्ग-भाषानुवादाभ्यां समं ग्रन्थस्यादावेव समग्रस्यास्य काव्यस्य प्रत्यध्यायं प्रतिश्लोकञ्च स्वयमेव महाकविनाङ्गलभाषायां विरचितोऽनुवादोऽपि विद्यमानोऽवलोक्यते। हिन्दीभाषानुवादकस्य तथा वङ्गभाषानुवादकस्य नाम यथाक्रमेण सम्माननीयः डब्ल्यु.एच्.पारकिन्स-वर्यः (W.H. Perkins) तथा श्रद्धेयः कृष्णमोहनव्यानार्जी-वर्यः (Krishna Mohan Banerjea) च। अस्य ग्रन्थस्य प्रथमं संस्करणं कोलकातातः ‘Encyclopædia Press’ – इत्यतः प्रकाशितम् अष्टाचत्वारिंशदुत्तराष्टादशशततमे (१८४८) खृष्टाब्दे। ततश्चास्य बहूनि संस्करणानि प्रकाशितानि। आद्ये संस्करणे ग्रन्थस्य शीर्षकमासीत् ‘श्रीपौलचरितम्’ इति। परन्तु परिवर्तितेषु संस्करणेष्वस्य पूर्वोक्तनाम्ना साकं ‘श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलचरितम्’ इत्यपि नाम दृग्गोचरीभवति।

महाकाव्यस्य विषयवस्तु

प्रख्यातप्राच्यतत्त्वविदा प्रणीतस्यास्य महाकाव्यस्य विषयस्तु प्राधान्येन श्रीपौलस्य पूतजीविते संघटितवृत्तजातानि तथा तेन समासतः प्रतिपादितानि खृष्टीयमतान्युपजीव्य पल्लवितः। जगतो यो हि गुरुः, यः किल बान्धवः, यस्तावन्मोक्ता यश्च प्रभुस्तेन श्रीयेषूवर्येण प्रचारितस्य धर्मस्य प्रसिद्धये नियुक्तानां प्रभोः शिष्याणां मध्येऽन्यतमः पौलाभिव्यः शिष्यो विदेशेषु प्रभोर्गणः केन प्रकारेण वितस्तारेतयेव विषयो नितरामेव सुललितेन वचोविन्यासेन विन्यस्तोऽत्र कविना। खृष्टीयमतप्रचारसम्बन्धिनि विषयेऽस्मिन्ननवहितानां जनानां ज्ञानविवृद्धये तथा च श्रीखृष्टस्य प्रधानभूतेषु शिष्येष्वन्यतमेन श्रीपौलेन खृष्टधर्मस्य समग्रेऽपि विश्वे कथं प्रकारः प्रचारोऽभवदिति प्रदर्शयितुमेव कवेरयं प्रयास इति मन्मतिः। किञ्च, नवमेऽध्याये तेन सुष्ठुतया खृष्टधर्मायतत्त्वानि यथा प्रतिपादितानि तथैव तद्धर्मप्रचाराय तेन कीदृक् कष्टमनुभूतं, तदपि सम्यक्तयात्र काशितम्। तथाहि धर्मतत्त्वप्रतिपादनादेकतो यथा काव्यमिदं वादग्रन्थत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते, तथैव श्रीयेषूप्रेरितशिष्येष्वन्यतमस्य श्रीपौलस्य पूततमजीविताश्रितत्वात्

चरितकाव्यत्वेनापि अभिधातुमलमिति विशेषः ।

अन्वर्थसंज्ञात्वम्

श्रीमयूरपादेः प्रणीतस्यास्य श्रीपौलचरितम् इति महाकाव्यस्याभिधाद्वयं सम्पूर्णग्रन्थस्य सूक्ष्मेक्षिकयावेक्षणादस्माकं नयनयोः पान्थायते । तानि च नामानि यथा –

श्रीपौलचरितम्

काव्यस्यास्यादौ नामकरणपृष्ठे तथा चतुर्थे पञ्चमे अष्टमे नवमे दशमे चाध्याये नामैतदस्माभिरालक्ष्यते । श्रीयुक्तः पौलः श्रीपौल इति शाकपार्थिवादिवत्समासः, ततस्तस्य चरितमिति षष्ठीतत्पुरुषसमासे 'श्रीपौलचरितमि'ति पदं निष्पन्नम् ।

श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलचरितम्

महाकाव्यस्यास्यान्तिमेऽस्माभिरेतन्नाम दृश्यते । तत्र मुद्रितमस्ति – 'समाप्तञ्चेदं श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलचरितं' (श्रीपौलचरितम्, पृ. १०८) इति । श्रीयुक्तः येषूखृष्टः श्रीयेषूखृष्ट इति शाकपार्थिवादिवत्समासः । श्रीयेषूखृष्टेन प्रेरितः श्रीयेषूखृष्टप्रेरित इति तृतीयातत्पुरुषः । ततश्च श्रीयेषूखृष्टप्रेरितः पौल इति कर्मधारयः । तस्य (श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलस्य) चरितमिति षष्ठीसमासे श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलचरितमिति समस्तं पदं निष्पद्यते ।

व्याकरणदिशा नितरामेव सङ्गतेयं संज्ञा विशेषतया काव्यस्यास्य प्रधानचरितस्य श्रीपौलस्य श्रीयेषूखृष्टप्रेरितत्वं सूचयति येन परमकारुणिकस्य भगवत ईश्वरपुत्रस्य श्रीयेषूखृष्टस्य यथा प्राधान्यं प्रकाशयते, सममेव श्रीपौलस्यापि दैवत्वं स्फुटीभवति तस्य धराधाम्नि श्रीयेष्वैव प्रेरितत्वादित्यत्र न कश्चित्सन्देहावसरः ।

अत्र श्रयतीति व्युत्पत्त्या श्रि-धातोः क्विपि दीर्घे च श्रीः इति रूपम् । लक्ष्मीः, शोभा, सम्पत्तिः, विभूतिः, प्रभा, कीर्तिः, मतिः, वृद्धिः, सिद्धिः, त्रिवर्गः, अधिकारश्चेत्यादयोऽर्थाः श्रीशब्दस्य भवितुमर्हन्ति । अपि च, देवादीनां नाम्नः प्राक् श्रीशब्दस्य प्रयोग एव शास्त्रसम्मतः ।

चर्-धातोः अर्त्तिलूधूसूखनसहचर इत्तः (पाणिनीयसूत्रम्, ३.२.१८४) इति सूत्रेण इत्-प्रत्यये चरित्वेति रूपम् । स्वभावे चेष्टिते व्रतकर्माद्यनुष्ठाने लीलादौ च प्रयुज्यते पदमिदम् । अतः श्रीपौलस्य स्वभावं चेष्टितं तथा लीलां प्रद्योतयति महाकाव्यमद इत्यत्र नास्ति काचित्संशीतिः ।

महाकाव्यं लक्ष्यता विश्वनाथेन 'साहित्यदर्पण'स्य षष्ठेऽध्याये सुस्पष्टतया महाकाव्यस्य नामकरणविषये व्यक्तीकृतं तावत्स्वमतम् –

'कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ।' (साहित्यदर्पणः, ६.३०२) इति ।

अत्र लक्षणस्थं वृत्तपदं वर्णयता प्रख्यातवङ्गीयटीकाकृता श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीशेन साहित्यदर्पणस्य 'कुसुमप्रतिमा'ख्यायां टीकायामाटीकितं यत् –

'अनयोर्वेशचरितशब्दपर्यन्तव्यवहारे तु वृत्तनामत्वम् ।' इति ।

तथाह्वल मयूरविरचिते काव्येऽपि नायकस्य श्रीपौलस्य चरितमाश्रित्यैवास्य नामकरणं खलु विहितं कविना । तेन श्रीयेषूप्रेरितपौलस्यापारा तथा जगन्मोहिनी प्रख्यातिश्चतुर्षु दिक्षु यथा सूचिता भवेत्तथा चाज्ञातखृष्टवृत्तान्तानां समेषां मनुजनामनुसन्धित्सुर्दृष्टिर्यथास्मिन् समापतेदित्याकाङ्क्षमाणेन महाकविना जान्मयूरवर्येण प्रभोः श्रीयेष्वोऽन्यतममुख्यशिष्यस्य श्रीपौलस्य जीवनं तथा चरितमाधारीकृत्य प्रणीतस्यास्य महाकाव्यस्यान्वर्थं तथा गर्भितार्थप्रकाशकं नाम प्रादायि 'श्रीपौलचरितमि'ति 'श्रीयेषूखृष्टप्रेरितपौलचरितमि'ति वा मामकः सुनिश्चितो राद्धान्तः ।

आलङ्कारिकदृष्ट्या महाकाव्यत्वविमृष्टिः

जगत्प्रभोः प्रधानशिष्यस्य श्रीपौलस्य जीवनं तथा तच्चरितमाहात्यं वर्णयितुकामेन कविना श्रीजान्मयूरपादेन प्रणीतस्यास्य काव्यस्याधुना संस्कृतालङ्कारिकदिशा महाकाव्यत्वविचारो विधीयते। तदर्थमादावेव महाकाव्यस्य लक्षणमस्माभिः ज्ञेयम्। यद्यप्यालङ्कारिकाणां मतं सदैव मिथः साम्यं नैवोपैति, तथापिह प्रकृतकाव्यस्य महाकाव्यत्वं प्रतिष्ठापयितुमनेकेषामेव संस्कृतालङ्कारिकाणां लक्षणानि परीक्षितानि। तथाहि महाकाव्यविषयकमेकैकं तत्त्वमुपजीव्यात् विधीयते समासेनालोचना महाकाव्यस्यास्य –

सर्गबन्धत्वम्

महाकाव्यस्यान्यतमेषु वैशिष्ट्येष्वेवादावेव सर्गबन्धत्वमुररीकृतम्। प्रायः सर्वेषामेवालङ्कारिकाणां मतानि नैव भिद्यन्ते विषयेऽस्मिन्। तथाहि प्रख्यातटीकाकृता हरिदाससिद्धान्तवागीशेन साहित्यदर्पणस्य कुसुमप्रतिमाख्यायां टीकायां ‘सर्गबन्धो महाकाव्यमिति बिन्दुं वर्णयतोदितं यत् – “सर्गैरन्ते सर्गशब्दोपस्थापिताध्यायैः बन्धो रसवत्पद्यसमूहविन्यासो विन्यस्तरसवत्पद्यसमूह इत्यर्थः महाकाव्यम्।” (साहित्यदर्पणः, पृ. ४२४) इति।

सर्गोर्निबन्धमानत्वात् तस्य सर्गबन्धत्वं विद्वद्भिः स्वीक्रियते। परन्त्वस्मिन् काव्येऽस्माभिर्दृश्यते यत् सर्गशब्देन परिच्छेदा नैव विभक्ता इति। ते तु ‘अध्याय’पदेन द्योतिताः। अतः कविना तु नैवानुसृतमालङ्कारिकाणां वचनम्। सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनमूलकं महाकाव्यवैशिष्ट्यमप्यधिग्रन्थं कविना नितान्तं रम्यशैल्या प्रतिपादितम्।

अलेदं प्रसङ्गसङ्गत्यावश्यं वक्तव्यं यदाधुनिकसंस्कृतसाहित्ये बहुलैवोल्लङ्घितोऽयं नियमः। यथा - ‘रक्ताक्तहिमालयमिति महाकाव्यं शिखरैः, ‘नारायणस्वामिचरितमिति महाकाव्यम् अलङ्कारैः, ‘भारतीयस्वातन्त्र्योदयमिति च महाकाव्यं पर्वभिर्विभक्तम्। तथाहीहाधुनिकतायाः स्पर्शोऽस्तीत्यवश्यं वक्तुं पार्यते।

इतिवृत्तम्

इतिहासोद्भवं वृत्तमेव महाकाव्यस्य विषयो भवेदित्यालङ्कारिकाणां मतम्। रामायणमहाभारतपुराणादयः खलु इतिहासपदवाच्याः। अतस्तद्वृत्तान्ता एव महाकाव्यस्य विषयत्वेनाचिताः प्रायः सर्वैरेव लौकिकसंस्कृतकविभिः। परन्तु साधुजनानां चरितान्याश्रित्य विरचितानि काव्यान्यपि महाकाव्यत्वसंज्ञामाप्तुमर्हन्तीति केचित्। यथा, अश्वघोषादिकवेः बुद्धचरितादेवृत्तं तु सम्पूर्णतया लौकिकसज्जनाश्रितम्। तदुच्यते हरिदाससिद्धान्तवागीशेन साहित्यदर्पणस्य स्वीयायां टीकायां ‘कुसुमप्रतिमायाम्’ – ‘अन्यदितिहासोद्भवभिन्नं सज्जनाश्रयं साधुजनचरित्रविषयं वृत्तम्।’ (साहित्यदर्पणः, पृ. ४२३.) इति।

अतः खृष्टधर्मप्रवक्तुर्जगदीशस्य श्रीखृष्टस्य मुख्यभूतेषु शिष्येषु चतुर्ध्वन्यतमस्य श्रीपौलाख्यस्य धर्मतत्त्वप्रवक्तुर्जीवितमुपजीव्य प्रणीतमिदं कविकर्मापि महाकाव्यान्तर्गतं भवति। तथाह्याहाग्निपुराणे - ‘इतिहासकथोद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम्’ (अग्निपुराणम्, ३३७.२५) इति।

नायकः

महाकाव्यस्य नायकविषये यद्यपि भामह-दण्डि-भोजादिभिरालङ्कारिकैः स्पष्टतया किमपि न निगदितं, तथापि विश्वनाथेन तु तस्य धीरोदात्तत्वं मुक्तकण्ठेनोद्घोषितम्। तथाह्युपस्थाप्यते तदीया वाक् –

“सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः।

सदृशः क्षलियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥

एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ।” (साहित्यदर्पणः, पृ. ४२३) इति ।

प्रकृते महाकाव्ये तु नायकः श्रीपौलः । सोऽवश्यं सद्गंशजातो धीरोदात्तगुणोपेतः सुरस्वभावतुल्यश्च । परन्तु न स क्षत्रियो न वैकवंशभवो भूपतिः कश्चित् । अत आलङ्कारिकसम्भतेषु नायकगुणेषु सद्गंशजातत्वं धीरोदात्तगुणोपेतत्वं तथा सुरस्वभावोपेतत्वं च तस्मिन् श्रीपौले विद्यत इति तस्य नायकत्वं कथञ्चित् सिध्यत्येव ।

अत्र तु वक्तव्यमेतदस्ति यत् साम्प्रतं विरच्यमानानामाधुनिककाव्यानां नाट्यानां वा मध्ये प्रादुर्भूता ह्येका धारा यत्र भगवदवतारास्तथा सिद्धसाधका नायकत्वेन वृता भवन्तीति । यथा रामकृष्ण-विवेकानन्द-तुकाराम-चैतन्यादीनि चरित्राण्युपजीव्य नैकानि काव्यानि प्रणीतानि कविवर्यैरनैकैः ।

रसतत्त्वम्

महाकाव्ये शृङ्गार-वीर-शान्तानामेकोऽङ्गिरसत्वेन कविना प्रयोक्तव्य इति तावन्मतिरालङ्कारिकाणाम् । अन्ये सर्वेऽपि रसा अङ्गरसत्वेनेह प्रतिपादयितुं शक्यन्ते । अत्रापि कविना श्रीपौलजीवति वक्तुमुद्यतेन स्वाभाविकतया शान्तरसस्यैवाङ्गिरसत्वेन व्यवहारो विहितः । तथा च, करुणरसस्याङ्गत्वं त्वल स्फुटमेव । तथाहि महाकाव्यस्य षष्ठेऽध्याये श्रीपौलस्य कारालयनिवासवर्णनावसरे तु नितरामेव करुणरसोद्भावकवाण्या कविना तद्दर्शनमकारि । सहृदयहृदयास्त्वस्य करुणाद्रान्तःकरणेन पाठेन परमानन्दं प्राप्नुयुरिति मे दृढा मतिः । एवञ्च, अद्भुतरसस्याप्यवस्थितिरत्नावलोक्यते । तथाहि प्रकृतकाव्यस्य तृतीये चतुर्थे पञ्चमे चाध्याये श्रीपौलस्य क्रमेण प्रथमयात्राया द्वितीययात्रायास्तृतीययात्रायाश्च कथनकाले श्रीपौलेन कृतानामद्भुतक्रियाकलापानामल वर्णनात्तद्रसस्य संसृष्टिरभूतदिति मन्ये । वस्तुतस्तु सिद्धपुरुषाणां साधकानां जीवनमाश्रित्य रचितेषु प्रायः सर्वेष्वेव काव्यनाट्यादिष्वङ्गिरसरूपेण शान्तमेव स्वीचक्रिरे कवयः ।

चतुर्वर्गफलत्वम्

चतुर्णां धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्गश्चतुर्वर्गः । तद्रूपेण फलेन प्रयोजनं भवति खलु महाकाव्ये । परन्त्वेकल चतुर्णां फलानामसम्भवात् सर्व एव प्राप्तपरिसरं वर्णनीयाः, किन्त्वन्यतममेव फलं महाकाव्ये सूचनीयमिति मन्तव्यम् । तथाह्याकृतं विश्वनाथपादैः – ‘चत्वारस्तत्र वर्गाः स्युस्तेष्वेकञ्च फलं भवेत् ।’ (साहित्यदर्पणः, पृ. ४२३) इति ।

अत्र महाकाव्ये यद्यपि न दृश्यते समेषां धर्मादीनां चतुर्णां वर्गाणां सुस्पष्टा समुपस्थितिस्तथापि धर्ममोक्षयोरसामान्यः संयोगोऽत्र कविना श्रीखृष्टप्रेरितपौलवचसा समुपस्थापितः । धराधाम्नि धर्म प्रतिष्ठापयितुमवतीर्णस्य प्रभोर्येषुः शिष्यमौलिभूतस्य श्रीपौलस्य स्वार्थहीनो परेश्वरविश्वास एव मोक्षप्रतिपादक इति मतं प्रकाशयाञ्चकार कविः । श्रीयेषूप्रतिपादितधर्मतत्त्वे विश्वासस्तस्य यथायथं सप्रद्वं पालनेनैव धर्माध्वनि प्रवर्तिताः साधारणमानवाः परमं तथा चरमं लक्ष्यं प्रत्यग्रेसरा भविष्यन्तीति कवेः सम्प्रत्ययः । अतोऽत्र मोक्षरूपफलस्यैकस्यैवान्यतमत्वं द्योत्यत इत्यत्र नैव संदेहः ।

वस्तुनिर्देशः

इष्टजनस्य शुभाशंसनेन, स्वापकर्षबोधानुकूलव्यापारविशेषेण, वस्तुनिर्देशेन वा महाकाव्यस्य प्रारम्भो विधेय इत्यालङ्कारिकाः । तथाहि दण्डिनाप्युक्तम् – ‘आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्’ (काव्यादर्शः, पृ. ५३) इति ।

अत्रास्मिन् काव्ये तु वस्तुनिर्देशमूलं महाकाव्यमुखमेव दृक्पथमुपैति । वसति प्रस्तुतवृत्तान्तोऽस्मिन्निति वस्तु । अतो जान्मयूरवर्येण काव्यस्यास्य विषयं वक्तुकामेन ग्रन्थस्यादावेवाभ्यधायि यत् –

“वृद्धिं खृष्टीयधर्मस्य श्रोतुमिच्छामि विस्तरात् ।

के शिष्याः प्रभुणा नुन्नाः कानुपस्थाय नीवृतः ।

भुक्त्वा च कीदृशान् क्लेशांस्तस्य धर्मं वितस्तरुः ॥” (श्रीपौलचरित्रम्, पृ. १) इति ।

तथाहि जगत्तातुः श्रीयेषूखृष्टस्य प्रचारः प्रसारो वाल् मुख्यो वर्णो विषयः । तस्मिन् कर्मणि चिताः शिष्याः केन प्रकारेण खृष्टीयं धर्मं जगति प्रचारयामासुस्तद्वर्णनमेवेह प्राप्यते । तत्रापि मुख्यतया खृष्टस्य प्रधानभूतेषु चतुर्षु शिष्येष्वन्यतमस्य श्रीपौलस्य जीतिवतावधि कृतं कार्यजातमेव सयत्नं वर्णितं कविनास्मिन् महाकाव्ये । तत्र क्वचित् खलचरित्राणां निन्दा, क्वचिद्वा सज्जनानां गुणकीर्तनमिति महाकाव्यापरं वैशिष्ट्यमपि प्रस्तुते काव्ये पौनःपुण्येन नो दृक्पथमुपैति ।

सर्गसंख्या

महाकाव्यस्य सर्गसंख्याविषयेऽद्यापि कविसंदसि मतवैपरीत्यं स्पष्टम् । अष्टाधिकानां सर्गाणां सद्भाव एव महाकाव्यत्वनियामक इति प्रायः नैकेषां साहित्यतत्त्वविदुषां मतम् । परन्तु प्रकृते काव्ये तु दशानां सर्गाणां सद्भावो दृष्टिगोचरतामेति । ननु किमनेन काव्यस्य महाकाव्यत्वं हीयेतेति चेन्न, अष्टसर्गांश्चितस्यापि काव्यस्य महाकाव्यत्वसूचनत्वात् । तथाह्युच्यते ईशानसंहितायाम् –

“अष्टसर्गान्न तु न्यूनं त्रिंशत्सर्गाच्च नाधिकम् ।

महाकाव्यं प्रयोक्तव्यं महापुरुषकीर्तियुक् ॥” (काव्यादर्शः, टीकायाम्, पृ. ६४) इति ।

नातिस्वल्पाः क्वचिद्वा नातिदीर्घा अध्याया भवन्ति महाकाव्ये । द्वितीयाध्याये यथा केवलं द्वाषष्टिसंख्यकाः श्लोकास्तथा षष्ठे चाध्याये त्रिपञ्चाशदुत्तरैकशतसंख्यकाः श्लोकाः सन्ति । एवं नानावृत्तमयाः श्लोका यद्यपि कविना न प्रणीताः, तथापि नितरां योग्यच्छन्दसानुष्टुपा वृत्तेन निबद्धं खलु समस्तं काव्यम् ।

अन्तिमे त्ववश्यं वक्तव्यं यत् सन्ति केचन महाकाव्यद्योतका बिन्दवो येषामभावोऽत्र काव्येऽस्मिन्नालोक्तये । यथा, सन्ध्या-सूर्येन्दु-रजनी-प्रदोष-ध्वान्त-वासर-प्रातर्मध्याह्न-मृगया-शैलर्तु-वन-सागरादीनां वर्णनमूलं तत्त्वं यत्तु महाकाव्यलक्षणे प्रयोजनीयमिति प्राचीनसंस्कृतालङ्कारिकाणां मतम्, सर्वथानुपस्थितिस्तस्य नो नयनयुगलमुपैति । परन्तु तेनास्य महाकाव्यत्वहानिर्नैव सुनिश्चितेति वक्तुं पार्यतेऽन्येषां नैकानां महाकाव्यिकतत्त्वानामिह सद्भावात् ।

गुणसमीक्षा

काव्यस्य सर्वसम्मतं प्रस्थानं तु चमत्कृतमूलमेव । तदेव वाक्यं काव्यं भवितुमलं यद्वि चमत्कारमुत्पादयति । रसो वा गुणो वालङ्कारो वा ध्वनिर्वा रीतिर्वेति सर्वाण्यप्यलङ्कारतत्त्वानि चमत्कारोत्पादनायैव सामर्थ्यमादधति । न केवलं शब्दः, न वा केवलमर्थः, अपि तु तयोरुभययोरेव चमत्कारो हि काव्यजीवितम् ।

वस्तुतस्तु ‘काव्यस्यात्मा क’ इत्येवासीद्विदमानानामालङ्कारिकाणां समक्षं प्राधान्येन विवेच्यो विषयः । किमिदं तादृशं वस्तु विद्यते यद्विद्यमाने काव्ये काव्यत्वं तिष्ठति, तद्वद्विद्यते च तदपसरतीति जिज्ञासामालम्ब्य स्वस्वबुद्ध्यनुसारेणोत्तरप्रदानायैव नानाविधसम्प्रदायानामाविर्भावोऽभवत् । तेन अलङ्कार-रीति-रस-ध्वनि-वक्रोक्ति-औचित्यभेदेन काव्यस्य प्रस्थानानि षट् प्रादुर्भूतानि ।

काव्यतत्त्वविदो नैवादाधते खलु मतसाम्यं मिथो गुणस्वरूपविचारावसरे । क्वचिद्रसस्य धर्मो गुण इत्याहुः, क्वचिद्वा शब्दार्थयोः । क्वचित्तैर्गुणाश्रिता रीतिरित्युक्ता, क्वचिद्वा रीत्याश्रितो गुणः । तथाहि दण्डि-वामनादिभिरालङ्कारिकैर्दश गुणाः स्वीकृताः । परन्तु मम्मट-विश्वनाथादिभिराचार्यैस्तु ध्वनिवादस्य प्रतिष्ठापकाचार्यमानन्दवर्धनमनुसरद्भिः रसस्यैव धर्मो गुण इत्यङ्गीकृत्योररीकृतास्तावदुपास्यतः ।

काव्यस्योत्कर्षस्य कारणानि खलु भवन्ति गुण-अलङ्कार-रीतयः । गुणाः शौर्यादिरूपेण, अलङ्काराः

कटककुण्डलादित्वेन तथा च रीतयः अवयवसंस्थानविशेषत्वेनोपमिताः संस्कृतालङ्कारिकैः । तथाह्यात्मनः समुत्कर्षतां प्रतिपादयितुं यथा शौर्यादीनामावश्यकतास्ति तथैव काव्यस्योत्कर्षतासिद्धये प्रधानभूतस्य रसस्य धर्मा माधुर्यादयो गुणा उपयोगिनो भवन्ति । तत्रापि गुणेषु त्रिषु प्रसादलक्षणं लक्षयन्ती विश्वनाथभारती –

“चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवात्मनः ।

स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥” (साहित्यदर्पणः, पृ. ५३८) इति ।

तथाह्यग्निर्यथा शुष्कमिन्धनं त्वरया व्याप्नोति, तथैव प्रसादो गुणोऽपि सहृदयानां मनांसि शीघ्रमेव वशीकरोति । नितान्तं सरलार्थबोधकाः श्रवणमधुराश्च शब्दाः प्रसादगुणगुम्फिता भवन्ति । अल्पाक्षरविशिष्टे वृत्ते तथा सरलशब्दव्यङ्गत्व एव दरीदृश्यते खलु प्रसादो गुणः ।

अस्माकमालोच्यमानेऽस्मिन् महाकाव्येऽपि प्रख्यातेषु गुणेषु त्रिषु प्रसादस्यैवाधिक्येन व्यवहारो हि विहितो जानुमयूरपादेन । तद्यथा दृश्यते प्रस्तुतकाव्यस्य नवमाध्याये यत् श्रीपौलेन सृष्टीयधर्मस्य मूलतत्त्वानामुपदेशो दीयते –

“पारुष्यं निन्दनं रोषं कलहं च परित्यजेत् ।

यथेश्वरात् क्षमां प्राप्तस्तद्वदन्यान् क्षमेत च ॥

कदापि स्वाभिमानेन नाचरेत् कलहेन वा ।

नम्रात्मा त्वपरान् लोकान् स्वस्माद् मन्येत सत्तरान् ॥

स्वकीयान् सद्गुणान् कोपि केवलान् न विलोकयेत् ।

सदा मनो निदध्यात्तु परकीयगुणेष्वपि ॥” (श्रीपौलचरितम्, पृ. १०२-१०३) इति ।

अत्र वाच्योऽर्थस्तु स्फुट एव । समासाभावत्वेऽल्पाक्षरोपेतानुष्टुब्धोबद्धत्वे चास्य प्रसादगुणत्वमस्माभिः प्रतिपादयितुमलम् । धर्ममतप्रचारप्रधानेऽस्मिन् महाकाव्ये श्रीयेषूखुष्टेप्रितेन शिष्येण श्रीपौलेन प्रचारिता जगतः सर्वान् जनानुद्दिश्य सद्गुणी एवात्र कविना पौलवचसा समुपन्यस्ता । अतः प्रसादगुणगुम्फितमिदं काव्यं निःसंशयं सहृदयसंसदि स्वासनं लप्स्यत इत्याशासे ।

रचनाशैली

महामहिमशालिनो महाकवेर्जानुमयूरवर्यस्य लेखनीलताप्रसूतमिदं महाकाव्यकुसुमम् । कवेरस्य अर्थगाम्भीर्यतुन्दिलवचनरचनापटीयसी, सुललितपदविलासलास्यलीलावती, विशुद्धरमणीय वर्णाभरणं भारती कस्य वा सहृदयस्य हृदयसरोवरं नोद्वेलयत्यमन्दानन्दसन्दोहोल्लासेन ।

कोमलपदविन्यासशालिनी सुमधुरा भाषा, हृदयङ्गमा भावभङ्गी, विषयोपन्याससरणिश्च अनितरसाधारणी, कमनीयकवित्वालङ्कृता रचना च कापि निरतिशयचमत्कारिणी । महाकाव्यस्यास्य चरित्रचित्रणचमत्कारः, कल्पनाकमनीयता, गम्भीरभावानां सन्निवेशश्च काव्यमिदं प्रतिष्ठापन्यत्युच्चसम्मानास्पद आसन इत्यल न संशीतिः । तथाह्यनुप्रासच्छटाल लक्षणीया –

“सजातीयैर्विजातीयैर्विपक्षैरपि बाधितः ।

स स्वस्य सत्प्रभोर्नान्नः प्रचाराद् न न्यवर्तत ॥” (श्रीपौलचरितम्, पृ. ७७) इति ।

विविधानां गम्भीराणां शास्त्रीयाणां विषयाणां वर्णनं तु कविवरेण नितरामेव सारल्येन वचोविन्यासेनाल प्रकटीकृतमिति तदीयं वैशिष्ट्यमन्यतमम् । यथास्माकं शरीरं तु नश्वरम्, अस्य विनाशोऽवश्यम्भावी । अतोऽमरत्वलाभाय सदैवास्माभिर्वर्तनीयम् । तद्यथाह कविः –

“शरीरमैहिकं स्वर्गमधिकर्तुं न शक्नुयात् ।

कदापि ह्यविनाशयत्वे नाधिकारो विनाशिनः ॥

निगूढां वः कथां वच्मि न मर्त्तारोऽखिला नराः ।

दिनेऽन्तिमे तु सर्वेषां परिणामो भविष्यति ॥

इदं हि नश्वरं देहमक्षयं परिधास्यति ।

वर्षेदं मरणाधीनं परिधास्यत्यमृत्युतां ॥” (श्रीपौलचरितम्, पृ. ९९) इति ।

काव्यस्य रचनावसरे कविना सदैव चेष्टितं यत् कस्यचिद्विषयस्योपस्थापनमेकेनैव श्लोकेन समापनीयमिति । तदर्थं दीर्घवाक्याभावः काव्यस्यास्य वैशिष्ट्यमेकम् । तथैव विषयस्य स्पष्टता सरलता चास्यान्यतमं वैशिष्ट्यद्वितयम् । तेन काव्यस्य प्रचारः साधारणेषु वृद्धिमियात् । तथाहि कविः स्वयमाह काव्यस्य प्रस्तावनायाम् –

“I have endeavoured to write the following tract with clearness and simplicity, which are most essential requisites in introducing a new subject to minds hitherto limited to their own national circle of ideas, and unexercised on anything beyond that narrow range. The employment of verse is conducive to this end by obliging the writer to complete each sentence within a single sloke, as, generally speaking, a regard to elegance of composition does not admit of a different practice. It therefore becomes necessary to break up the matter into short sentences, each containing a distinct and direct statement or proposition, with few secondary and supplemental clauses, and none of any length.” (श्रीपौलचरितम्, Preface, पृ. vi.) इति ।

अतो निःसंशयं वक्तुमलं यत् संस्कृतवाङ्मयमहोदधेस्तत्र भवान् महाकविः श्रीजान्मयूरः खल्वत्यन्तं भासुरं रत्नमेकम् । यद्यपि श्रीचन्द्रकान्त-हरिदास-कालीपद-श्रीजीवादि-कविपुरन्दराणां संस्कृतसाहित्यधुरन्धराणां काव्यवीणानिक्रणनप्रावीण्यं तु न पस्पर्शास्य कवित्वञ्जकारः, तथापि सुतरामेव स श्रवणमधुरः प्रशस्यतरश्च संवृत्तः ।

उपसंहृतिः

सर्जना समीक्षा चेति सरस्वत्यास्तत्त्वद्वितयं परस्परसम्बद्धमविच्छेद्यमावहोः कालाद्युगपदेव प्रवहमानम् । सर्जना समीक्षाया विषयो भवति, समीक्षा च सर्जनाममरां विदधाति । अतः संस्कृतसाहित्यपरम्परायां कविसहृदययोरन्योन्याश्रयत्वं स्फुटमेव । स्वरूपभेदाद्² विषयभेदात्³ च कवित्वाद्भावकत्वं, भावकत्वाच्च कवित्वं पृथगेवेति विदुषां केषाञ्चिन्मतम् । तदुच्यते साहित्यमीमांसकमौ लिनाभिनवगुप्ताचार्येण – ‘सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृयाख्यं विजयते’ इति । तस्मात्कारयिली-भावयिल्योः प्रतिभयोः सहावस्थानं नामालौकिकोऽपूर्वश्च विषयः कश्चन । तदभ्यधायि राजानकराजशेखरेण काव्यमीमांसायाः चतुर्थाध्याये –

“कश्चिद्वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां

कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति ।

नह्येकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणाना-

मेकः सुते कनकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥” (काव्यमीमांसा, पृ. १४) इति ।

2 स्वरूपभेदः – ‘यः कवते, काव्यं कुरुते स कविः । यस्तु काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनी यतन्मयीभवनयोग्यहृदयसंवादाभाक् स भावकः इति स्वरूपभेदः ।’

3 विषयभेदः – ‘एकस्य शब्दार्थो विषयः । अपरस्य रसास्वादो विषयः इति विषयभेदः ।’

प्रागुक्तोभययोः प्रतिभयोराधारो यथार्थः खलु श्रीजान्-म्यूर-वर्यः इति निश्चयेन स ह्याधुनिकसंस्कृतस्य हित्यस्यालौकिकोऽपूर्वश्च कश्चन कविरिति सुनिश्चिता नो मतिरिति कृतमतिपल्लवितेनेति शिवम् ।

॥ ग्रन्थानुक्रमणिका ॥

- Amaladass, Anand, and Richard Fox Young. The Indian Christiad: A Concise Anthology of Didactic and Devotional Literature in Early Church Sanskrit. Anand, Gujarat Sahitya Prakash, 1995.
- Gispert-Sauch, George. "The Lord's Prayer in Sanskrit." Indica, vol. 20, 1983, pp. 1-12.
- Goel, Sita Ram. History of Hindu-Christian Encounters (AD 304 to 1996). 6th Reprint, New Delhi, Voice of India, 2020.
- Mill, William Hodge, and H.H. Wilson. Proposed Version of Theological Terms, with a View to Uniformity in Translations of the Holy Scriptures, etc., into the Various Languages of India. Part the First, Sanskrit. Calcutta, Bishop's College Press, 1828.
- Muir, John. श्रीपौलचरित्रम् – A Short Life of the Apostle Paul, with a Summary of Christian Doctrine, as Unfolded in His Epistles. Calcutta, Encyclopedia Press, 1848.
- Powell, Avril A. Scottish Orientalists and India: The Muir Brothers, Religion, Education and Empire. Woodbridge, The Boydell Press, 2010.
- Shastri, Satya Vrat. "Modern Christian Literature in Sanskrit." Devavānī-suvāsaḥ (Rama Kant Felicitation Volume). New Delhi, Devavani Parishad, 1991, pp. 5.313 – 5.325.
- Vidyālakār, Kamalākānta. "Tribute of the Pandits to the Rev. W. H. Mill, D. D., &c." The Journal of The Asiatic Society of Bengal, Ed. James Prinsep, vol. VI, Part II, 1837, pp. 710-711.
- Young, Richard Fox. Resistant Hinduism: Sanskrit Sources on Anti-Christian Apologetics in Early Nineteenth-Century India. (Publications of the De Nobili Library, 8), Vienna, Indological Institute, University of Vienna, 1981.
- क्षेमन्द्रः. औचित्यविचारचर्चा. (सम्पा.) ब्रजमोहन-झा, वाराणसी, १९९२ (चतुर्थ-संस्करणम्).
- दण्डी. काव्यादर्शः. प्रेमचन्द्रतर्कवागीशभट्टाचार्य-विरचित-मालिन्यप्रोज्झनी-टीकासहितः, (सम्पा.) चिन्मयी-चट्टोपाध्यायः, पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्, कलिकाता, १९९५.
- पाणिनिः. अष्टाध्यायी. शान्ति-संस्कृत-हिन्दी-व्याख्याविभूषिता, (सम्पा.) नरेश- झा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१४.
- राजशेखरः. काव्यमीमांसा. (सम्पा.) सि. डि. दालालः तथा आर. ए. शास्त्री, (संशोधिता परिवर्धिता च) के. एस. रामस्वामी शास्त्री शिरोमणिः, ओरियेण्टल इन्स्टिट्यूट, बडोदा, १९३४ (तृतीयसंस्करणम्).
- विश्वनाथः. साहित्यदर्पणः. हरिदाससिद्धान्तवागीशकृत-कुसुमप्रतिमा-टीकोपेतः, (सम्पा.) हरिदाससिद्धान्तवागीशः, सिद्धान्तविद्यालयः, कलिकाता, १८७५ (पञ्चमं संस्करणम्).
- वेदव्यासः. अग्निपुराणम्. (सम्पा.) पञ्चानन-तर्करत्नः, नवभारत-पब्लिशर्स, १३८९ (वङ्गबद्धः).

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,